

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Propuesta de procedimiento para impulsar el desarrollo de productos agroturísticos en la provincia de Camagüey

Autores: MSc. Dianelis Brizuela Sánchez¹

Dr. C. Gerson Herrera Pupo²

Dr. C. Natalia Lorenzo Kómová³

1 Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo (CEMTUR) de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Camagüey, TEL: 54873471, Email: dianelis.brizuela97@gmail.com

2 Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo (CEMTUR) de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Camagüey, ORCID: 0000-0001-8041-1093, TEL: 54241250, Email: gersonhepu@gmail.com

3 Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo (CEMTUR) de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Camagüey, ORCID: 0000-0001-7608-972, TEL: 54226963, Email: natalialorenzokomova@gmail.com

Resumen: El turismo en áreas naturales ha generado expectativas y ha influido en los cambios sociales, económicos y ambientales de las poblaciones relacionadas a estas áreas. El agroturismo, como modalidad específica del turismo rural, representa una alternativa estratégica para la diversificación de las actividades agrícolas. Esta modalidad no solo beneficia a los propietarios de fincas y agroindustrias, sino que también proporciona nuevas oportunidades de empleo e ingresos a las comunidades rurales, incentivando la permanencia en estas áreas. Objetivo: diseñar un procedimiento para impulsar el desarrollo de productos de agroturismo desde las potencialidades de la provincia de Camagüey. Métodos y técnicas: el análisis y la síntesis, la inducción y deducción, el hipotético deductivo, así como la observación directa, cuestionarios y talleres grupales. Resultados: El turismo rural ofrece una alternativa a los destinos turísticos tradicionales, permitiendo a los viajeros experimentar la vida rural, la tranquilidad y la belleza natural. Esto contribuye a diversificar la oferta turística de la región, atrayendo a diferentes tipos de turistas y evitando la saturación de destinos turísticos populares. Promover el turismo rural tendría efectos positivos en la economía, la cultura, el medio ambiente y la calidad de vida de sus habitantes, convirtiéndose en una oportunidad para potenciar el desarrollo local de forma sostenible. Conclusiones: Cuba es conocida por sus playas paradisíacas y su arquitectura colonial, pero también tiene un rico patrimonio natural y cultural que merece ser explorado. El turismo rural es una excelente manera de descubrir la isla más allá de las playas y las ciudades.

Palabras Clave: Turismo rural, Agroturismo, Sostenibilidad, Desarrollo local.

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307

☎ 53 59935212

🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

